

Milliy buxgalteriya standartlarin FEXS (IFRS) penen baylanistiriv procesi, mashqalalari ham xaliquaraliq tajiriybe

Nurmanov Karjawbay Tileubaevich

QMU «Buxgalteriyaliq esap ham audit» kafedrası docenti
e-mail: karzaubajnurmanov@gmail.com tel. +998999519263

Genjaliev Azamat Polat uli

QMU 3-kurs "Buxgalteriya esabi ham audit" bagdari studenti.
e-mail: azamatgenjaliev@gmail.com Telefon: +998912734006

Umirzakova Kanshayim Jumaxmet qizi

QMU 3-kurs "Buxgalteriya esabi ham audit" bagdari studenti.
e-mail: qanshayim2005@gmail.com Telefon: +998930598223

Annotation: Ushu maqalada O'zbekstan ekonomikasini dunya jamiyetshtiligine integratsiyalashtirish sharoitida milliy buxgalteriya esabi standartlarin (BEMS) xaliquaraliq finansliq standartlar (FEXS) menen uylestirish masalalari uyunilgen. Sonday-aq, xaliquaraliq ameliyattan kelip shig'ip, finansliq esabatlarni ashik-aydinligin arttirish ham mamlekettin investitsiyaliq tartimliliknin bekkemlew boyinsha ilimiy usunishlar islep shig'ilgan.

Annotation: This article examines the issues of harmonizing national accounting standards (IAS) with international financial standards (IFRS) in the context of Uzbekistan's economic integration into the global community. Furthermore, based on international practice, scientific proposals have been developed to increase the transparency of financial reporting and strengthen the country's investment attractiveness.

Tayaniş sózler: BEMS, FEXS, finansliq ashkaraliq, investitsiyaliq ortaliq, buxgalteriyaliq reforma, xaliquaraliq ameliyat, audit.

Key words: IAS, IFRS, financial transparency, investment climate, accounting reform, international practice, audit.

Dunya ekonomikasini globalashtirish ham kapital bazarlarini integratsiyalashtirish sharoitida finansliq maqlumatlarni ashkaraligi ham salishtirmaliligi ahmiyetli bolip kelmekte. Investorlar, kreditorlar ham basqa da mapdar tarepler ushin kaxxanani iskerligi haqqinda isenimli ham xaliquaraliq darejede tusinikli bolish talap etpekte.

Ózbekstan ekonomikasınıń dúnya jámiyetshiligine integraciyalasıwı hám xalıqaralıq finans bazarlarına shıǵıwı jergilikli kárxanalardan finanslıq esabatlardı ashıq-aydın hám túsinikli júrgiziwdi talap etpekte. Zamanagóy shárayatta finanslıq esabattıń xalıqaralıq standartları (FEXS) investorlar hám akcionerler ushın birden-bir finans tili bolıp xızmet etedi.

Mámleketimizde bul baǵdardaǵı reformalardıń huqıqıy tiykarı sıpatında Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 24-fevraldaǵı PQ-4611-sanlı "Finanslıq esabattıń xalıqaralıq standartlarına ótiw boyınsha qosımsha is-ilajlar haqqında"ǵı qararın kórsetiw múmkin. Usı qarar menen akcionerlik jámiyetleri, bankler hám iri salıq tólewshiler ushın 2021-jıldan baslap FEXS tiykarında esabat júrgiziw májbúriy etip belgilendi. Sonıń menen bir qatarda 2030-jılǵa shekem respublikamızdaǵı barlıq xojalıq júritiwshi subyektler xalıqaralıq standartlarǵa ótiwi rejelestirilgen. [1]

Biraq, buxgalteriya esabı milliy standartların (BEMS) FEXS penen baylanıstırıw procesinde bir qatar metodologiyalıq hám shólkemlestiriwshilik mashqalalar bar. Yaǵnıy tiykarǵı maqseti, jantasıwı, aktivlerdi bahalaw usılları, esabat formaları bir-birinen parq etiwı múmkin. [2]

BEMS hám FEXS: salıstırmalı talqılaw

Kórsetkishler	Buxgalteriya esabı milliy standartları (BEMS)	Finanslıq esabattıń xalıqaralıq standartları (BEXS)
Tiykarǵı maqset	Salıq esabatı ham qadaǵalaw organları ushın	Investorlar ham akcionerler ushın qarar qabıl qılıw
Jantasıw	Nizamlarǵa tiykarlanǵan	Principlerge tiykarlanǵan
Aktivlerdi bahalaw	Baslanǵısh qunı (satıp alınǵan qunı)	Haqıyqıy qunı (bazar bahası)
Esabat forması	Qatań belgilengen formalar	Maslasıwshań hám túsendirme xatlarına bay.

Kestede kórinip turǵanıday BEMS tiykarǵı maqseti kárxana esabatın salıq hám qadaǵalaw organları ushın dúzedi. Al xalıqaralıq standartlar bolsa investorlar hám akcionerler ushın dúzedi. Sonday-aq, tiykarǵı qurallar satıp alınǵan ózine túser bahası boyınsha esaplanadı, bul bolsa inflyaciya shárayatında kárxananiń real baylıǵın kórsetpewi múmkin. FEXS ta bolsa aktivlerdi "haqıyqıy qun" (fair value)

boyınsha bahalaw investorga kárxananiń búgingi kúndegi anıq bazar bahasın biliw imkaniyatın beredi. FEXS buxgalterden tek esap-sanaqtı emes, al "professional pikir" (professional judgment) júrgiziwdi de talap etedi. Bul bolsa buxgalterdiń mamanlıgın xalıqaralıq dárejege kóteriwdi talap etedi.

Milliy buxgalteriya standartların FEXS penen baylanıstırıw procesi quramalı bolıp, bir neshe sistemalı hám ámeliy mashqalalardı óz ishine aladı. Olardı tómendegishe analiz qılıw múmkin:

1.Kadrlardıń jetispewshilgi hám tájiriybe mashqalası

Ózbekstanda FEXS boyınsha tájiriybeli buxgalterler kóp emes. Kóplegen kárxanalarda qániygeler milliy standartlar tiykarında jumıs alıp baradı. Tájiriybeli kadrlardıń jetispewshiligi kishi hám orta kárxanalardıń FEXS qa ótiwi ushın kóp waqıt talap etedi. Bul mashqalanı sheshiw ushın joqarı tálim beriw mekemeleri hám kásip-óner mekteplerinde FEXS boyınsha arnawlı kurslar ashıp jaslardı tayarlaw hám de professional sertifikatlaw sistemasın keńeytiw usınıs etiledi.

2.Programmalıq támiynattıń jeterli emesligi

Byudjet shólkemleri hám menshik kárxanalardağı bar bolğan buxgalteriya programmaları (1C hám UzASBO.) FEXS talaplarına tolıq sáykes kelmeydi. Dástúriy támiynattı jańalaw hám FEXS qa maslastırıw qosımsha finanslıq resurslardı talap etedi. Sheshim sıpatında zamanagóy buxgalteriya sistemaların engiziw hám de dástúriy támiynatlardı FEXS qa maslastırıw usınıs etiledi.

3.Salıq hám finanslıq esap sisteması ortasındağı ayırmashılıq

Milliy standartlar salıq maqsetlerine mas bolıp, FEXS qa tuwrı kelmeydi. Kárxana finanslıq esabatlardı FEXS tiykarında júritse de, salıq deklaraciyasın milliy standartlar tiykarında toltırıwı kerek. Bul eki sistemanı parallel ráwishte qollanıw qáteliklerdiń kóbeyiwine alıp keliwi múmkin. Mashqalanı sheshiw ushın salıq hám finanslıq esabattı baylanıstırıw boyınsha qollanbalardı islep shıǵıw , salıq hám FEXS ortasındağı parqtı kemeytiw usınıs etiledi. [3]

Xalıqaralıq tájiriybe sonı kórsetedi, rawajlangan mámleketler FEXSqa ótiwde basqıshpa-basqısh qatnastan paydalanǵan:

Evropa Awqamı tájiriybesi (Vengriya hám Germaniya mısasında): Evropa Awqamı mámleketlerinde 2005-jıldan baslap barlıq birjada dizimge alınǵan kompaniyalar ushın FEXS májbúriy etip belgilengen. Vengriya tájiriybesinde FEXS tek ǵana esabat forması emes, al xalıqaralıq investiciyalardı tartıwdıń tiykarǵı quralı sıpatında qaraladı. Germaniyada bolsa milliy standartlar hám FEXS parallel qollanıladı, biraq iri xalıqaralıq korporaciya qatnastırılǵan FEXSqa ótken.

Qubla Koreya tájiriybesi: Koreya 2011-jılı K-IFRS (Koreya FEXS) sistemasın engizdi. Bul processte kadrlar tayarlawǵa ayrıqsha itibar qaratıldı hám barlıq joqarı bilimlendiriw mekemelerinde buxgalteriya sabaqlıqları xalıqaralıq standartlar tiykarında qayta islep shıǵıldı. [4]

Juwmaqlap aytqanda xalıqaralıq tájiriye sonı kórsetedi, FEXS qa tabıslı ótiw ushın tek ǵana nızamshılıqtı ózgeritiw emes, kadrlardıń mamanlıǵın arttırıw, zamanagóy buxgalteriya sistemaların engiziw zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan respublikasi Ekonomika hám Finans ministrliǵı “Milliy buxgalteriya standartları” Tashkent, 2020.
2. “International Financial Reporting Standards” (IFRS) Foundation London: IFRS Foundation, 2022.
3. “Buxgalteriya esabi hám finanslıq esabat standartları” Ǵ.Xudoyberdiyev Tashkent: “Ilm-Ziyo” baspasi, 2021.
4. “Ekonomikalıq analiz” oqıwlıq. Z. Tajekeev hám basqalar Nókis “Bilim” baspası 2024-j.

Avtordıń F.I.SH	Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy ataǵı	Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Nókis qalası Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası
Maqala atı	Milliy buxgalteriya standartların FEXS (IFRS) penen baylanıstırıw procesi , mashqalaları hám xalıqaralıq tájiriye
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	karzaubajnurmanov@gmail.com +998999519263
Avtordıń qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordıń F.I.SH	Genjaliev Azamat Polat ulı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy ataǵı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Milliy buxgalteriya standartların FEXS (IFRS) penen baylanıstırıw procesi , mashqalaları hám xalıqaralıq tájiriye
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	azamatgenjaliev@gmail.com +998912734006
Avtordıń qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordın F.I.SH	Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Student
Jumıs/oaıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Milliy buxgalteriya standartların FEXS (IFRS) penen baylanıstırıw procesi , mashqalaları hám xalıqaralıq tájiriye
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	qanshayim2005@gmail.com +998930598223
Avtordın qatnasıwı (Online/Offline)	Online